

TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGA NISBATAN TAHDIDLARNI BAHOLOVCHI MA'LUMOTLAR BAZASINING LOGIK MODEL TAHLILI

Xolimtayeva Ikbol Ubaydullayevna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU

Kiberxavfsizlik fakulteti

Axborot xavfsizligi kafedrasida katta o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18252049>

Annotatsiya: Ushbu ish tashkilotlarda axborot xavfsizligini ta'minlash va tahdidlarni baholash jarayonini yaxshilash maqsadida ma'lumotlar bazasining logik modelini ishlab chiqish va tahlil qilishga bag'ishlangan. Ishda axborot xavfsizligiga tahdidlarni aniqlash, ularni baholash mezonlari va ma'lumotlar bazasida saqlash usullari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari tashkilotlarda axborot xavfsizligini boshqarish tizimlarini samarali va strukturaviy ravishda qurish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: axborot xavfsizligi, tahdidlar, baholash, ma'lumotlar bazasi, logik model, tashkilot, xavfsizlik, boshqaruv, tizim, strukturaviy tahlil, himoya.

Аннотация: Данная работа посвящена разработке и анализу логической модели базы данных, предназначенной для оценки угроз информационной безопасности в организациях. В исследовании рассматриваются методы выявления угроз, критерии их оценки и способы хранения информации в базе данных. Результаты исследования позволяют эффективно и структурированно организовать системы управления информационной безопасностью в организациях.

Ключевые слова: информационная безопасность, угрозы, оценка, база данных, логическая модель, организация, защита, управление, система, структурный анализ, защита информации.

AX ga risklarni baholash axborot aktivlarini qiymatini baholash, AXga ehtimoliy tahdidlarni, mavjud zaifliklarni aniqlash, risklarni ta'sir oqibatlarini va ularni boshqarish vositalarini o'z ichiga oladi.

Tashkilotlarda axborot xavfsizligi nisbatan tahdidlarni baholovchi dasturiy ta'minotda foydalaniladigan ma'lumotlar bazasining logik modeli quyida keltirilgan.

1-rasm. Ma'lumotlar bazasining mantiqiy bog'lanish sxemasi (mantiqiy modeli)

Ushbu mantiqiy model PostgreSQL ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimida yaratildi, ushbu modelda "baholash"ning jadval asosiy jadval hisoblanib, bunda axborotlashtirish obektining nomi, profili, faoliyati, aktivlar summasi, zaifliklar, tahdidlar darajasi, keltirib chiqarilishi mumkin bo'lgan oqibatlar, tahdidlar ehtimolining sifat va miqdor jihatdan baholari hamda tavsiya etilgan kompleks qarshi choralarini o'z ichiga oladi.

Dasturga ma'lumotlarni foydalanuvchi tomonidan to'g'ri, aniq kiritilayotganligi tekshirildi. Mavjud kamchiliklarni bartaraf etish uchun dasturning har bir bo'limiga ma'lumotlar kiritilib va ularning o'zaro bog'liqliklari tekshirish maqsadida quyidagi ishlar amalga oshirildi:

- dasturiy ta'minotning "Tashkilot" bo'limiga baholanayotgan axborotlashtirish obekti nomi kiritildi va ma'lumotlar bazasiga saqlandi;
- "Tahdidlarni baholash" bo'limi "Aktivlar" oynasidan tashkilotda mavjud muhim axborot manbai hisoblangan aktivlar kiritildi;
- mavjud aktivlarga mos holda zaifliklar va tahdidlar "Zaifliklar" va "Tahdidlar" oynasi orqali belgilab chiqildi;
- "Baholash" oynasidagi mavjud savollarga mos javob variantlari tanlanib, "Hisobot/jadval" bo'limidan ehtimoli kutilayotgan tahdidlar, ularning xavflilik darajalari, dolzarbligi va ushbu tahdidlarni bartaraf etish uchun tavsiya etiladigan qarshi choralar jadval ko'rinishida ekranga chiqarildi (2-rasm);

Tahdid tur	Malumot	Tahdid omil	Texnik chora	Tashkiliy chora	Baho	Miqdor	Himoyalanganlik holati
Signallarni uzatishdagi tahdidlar	Simli aloqa liniyasini monitor...	Aloqa liniyasi quduqlarda joy...	Ma'lumotlarni shifrlash	Aloqa kabellarini quduqlarda...	2	5	o'rta
Signallarni uzatishdagi tahdidlar	Radioto'lqin va optik diapazo...	Radioto'lqin diapozonida ish...	Ma'lumotlarni shifrlash	Tizimga identifikatsiya, auten...	2	5	o'rta
Signallarni uzatishdagi tahdidlar	Optik tolali aloqa liniyasini m...	Optik tolali aloqa liniyalarini ...	Ma'lumotlarni shifrlash	Optik tolali kabelni quduqlar...	2	5	o'rta
Texnik vositalardan chiqayotgan...	Texnik vositadan chiqayotga...	Texnik vosita ishlayotgan xon...	Vibrogeneratorlar Shovqin g...	Texnik vositadan foydalanish...	2	5	o'rta
Texnik vositalardan chiqayotgan...	Texnik vositadan chiqayotga...	Texnik qurilma ulangan elekt...	Xonada shovqinlashtirish ge...	Texnik vositadan foydalanish...	2	5	o'rta
Qo'shimcha elektromagnit nurla...	Nazorat hududidan chiqayot...	Axborotlarni qayta ishlovchi v...	Xonada shovqinlashtirish ge...	Yerlashtirish konturi	5	5	o'rta
Himoyalangan axborotga ruhsat...	Himoyalangan axborotlarni o...	Xodimlarni tashkilot hududid...	Kuzatuv kameralari Tizimga ...	Bino hududiga begona va x...	2	5	o'rta
Himoyalangan axborotga ruhsat...	Himoyalangan axborotlardan...	Tizimda tashqi axborot tashu...	Tizimga axborotlarni tashuvc...	Foydalanish, javobgarlik, ad...	2	5	o'rta
Himoyalangan axborotga ruhsat...	Himoyalangan axborotlarni t...	Himoyalangan axborotlarni t...	Tizimga axborotlarni tashuvc...	Axborotlarni tashuvchi vosital...	2	10	yuqori
Himoyalangan axborotga chega...	Ruxsatsiz himoyalgan axbor...	Axborotga ruxsat berish tizim...	Tizimga axborotlarni tashuvc...	Axborotlarni tashuvchi vosital...	2	10	yuqori

2-rasm. Hisobot/jadval bo'limi

- "Hisobot/diagramma" bo'limidan diagrammalar ekranga chiqarildi. Olingan natijalarni ma'lum vaqtlardagi natijalar bilan solishtirish mumkin (3-rasm).

3-rasm. Hisobot/diagramma bo'limi

Sinov jarayonida dasturiy ta'minotning xatoliklarini tuzatish, dasturni qayta tayyorlash, dasturiy ta'minotning kamchiliklarini to'ldirish kabi ishlar amalga oshirildi. Kamchiliklar bartaraf etilgandan so'ng, Tashkilot miqyosida dasturiy ta'minotini sinovdan o'tkazish ishlari olib borildi.

Tashkilotning axborot tizimi ikki asosda qurilgan. Birinchisi – tashqi axborot almashinish tarmog'i, ikkinchisi – ichki lokal axborot tizimida tashkil qilingan. Har bir tizim uchun alohida "Tahdidlar model"lari yaratilgan. Modelni yaratishda ularning tuzilishi, qayta ishlanayotgan va saqlanayotgan ma'lumotlarni hisobga olingan.

Tashkilotning tashqi axborot almashinish tarmog'iga ulangan axborot tizimining umumiy sxemasi (4-rasm):

4-rasm. Tashkilotning tashqi axborot almashinish tarmog‘i.

Ushbu tizimda axborot almashinish asosan tashqi tizimlar bilan axborot almashinish bilan bog‘liqligi sababli “Tahdidlar modeli” quyidagi 1-jadvalda ko‘rsatilgan ko‘rinishda bo‘ladi.

Tashkilotning tashqi axborot almashinish tarmog‘iga ulangan axborot tizimiga bo‘ladigan tahdidlar ichida dolzarb bo‘lganlari quyidagilar:

- zarar keltiruvchi dasturlarni joriy qilish (viruslar);
- tarmoq orqali parollarni ochish;
- tarmoq orqali zarar keltiruvchi dasturlarni joriy qilish;

Dolzarb tahdidlarni amalga oshirishni oldini olish bo‘yicha taklif qilinadigan chora-tadbirlar:

- antivirus dasturiy ta‘minotini o‘rnatish;
- parollarning murakkab bo‘lishini va o‘z vaqtida almashtirishni belgilab beruvchi parollar siyosatini ishlab chiqish;
- axborot tizimidan xavfsiz foydalanish yo‘riqnomasini joriy qilish.

1-jadval

Tashkilotning tashqi axborot almashinish tarmog‘i tahdidlar ro‘yxati

Ma’lumotlar xavfsizligi tahdid turlari	Tahdidlarni amalga oshirilish ehtimolligi (X)	Tahdidlarni amalga oshirilish koeffitsientini (Y)	Tahdidlarning xavfliligi	Tahdidlarning dolzarbligi	Tahdidlarni bartaraf etish chora-tadbirlari
--	---	---	--------------------------	---------------------------	---

1	2	3	4	5	6
Signallarni uzatishdagi tahdidlar					
Simli aloqa liniyasini monitoring qilgan holda ma’lumotga ega bo‘lish	Quyi	quyi	Quyi	dolzarb emas	Aloqa kabellarini quduqlarda joylashtirish Ma’lumotlarni shifrlash
Optik-tololali aloqa liniyasini monitoring qilgan holda ma’lumotga ega bo‘lish	Quyi	quyi	Quyi	dolzarb emas	Optik tolali kabelni quduqlarda yotqizishni mutaxassislar orqali amalga oshirish Ma’lumotlarni shifrlash
Himoyalangan axborotga ruxsati bor shaxslar tomonidan axborotni quyidagilar orqali tarqatib yuborilishi					

1	2	3	4	5	6
Himoyalangan axborotni shu axborotga ruxsati bor shaxslar tomonidan olib chiqib ketish bilan ochiq nashrlarda va boshqa ommaviy axborot vositalarida chop etish orqali	Quyida	Quyida	Quyida	dolzarb emas	Bino hududiga begona va xodimlarning kirish-chiqish nazorat qiluvchi va tekshiruvchi punktlarni joriy qilish
Himoyalangan axborotdan ro'yxatdan o'tmagan axborot tashuvchi vositalarga nusxa ko'chirish orqali	Quyida	Quyida	Quyida	dolzarb emas	Tizimga axborotlarni tashuvchi vositalarini ro'yxatga oluvchi dasturiy ta'minotlarni o'rnatish
Himoyalangan axborotni tashuvchi vositalarni yo'qotib qo'yish orqali	Quyida	Quyida	Quyida	dolzarb emas	Axborot tashuvchilarni reestr asosida olinishini joriy qilish va unga mas'ul shaxsni tayinlash
Himoyalangan axborotga chegaralangan ruxsati bor shaxslar tomonidan noqonuniy harakat qilinish yo'llari orqali					
Himoyalangan axborotni ruxsatsiz o'zgartirish	Quyida	Quyida	Quyida	dolzarb emas	Axborot tizim qurilmalariga nusxa olishni taqiqlovchi vositalar(m:MyDLP) o'rnatish
Himoyalangan axborotdan ruxsatsiz nusxa olish	Quyida	Quyida	Quyida	dolzarb emas	Nazorat punktlarini joriy qilish
Axborotdan ruxsatsiz foydalanish yo'llari					
Texnik vositani boshqa texnik qurilmalarga ulash	Quyida	Quyida	Quyida	dolzarb emas	Himoya signalizatsiyasi, nazorat punktlarini joriy qilish, oynalarga temir panjaralar, temir eshiklar, kodlashtirilgan qulf, ma'lumotlarni shifrlash, ruxsatsiz kirishdan himoyalash tizimi
O'rnatma vositalarini qo'llash	Quyida	Quyida	Quyida	dolzarb emas	
Foydalanuvchini ro'yxatdan o'tkazish orqali niqoblanish	Quyida	Quyida	Quyida	dolzarb emas	
Himoyalangan axborotni tashish vositalarni o'g'irlash (flesh xotira, qattiq disk va boshqalar)	Quyida	Quyida	Quyida	dolzarb emas	Axborotni olib yuriluvchi vositalarni seyflarda saqlash, xavfsizlik signalizatsiyalarini o'rnatish, ma'lumotlarni shifrlash
Axborotni tashkiliy himoyasidagi kamchilikalar					
Axborot xavfsizligi shartlariga rioya qilinmasligi	Quyida	Quyida	Quyida	dolzarb emas	Axborot xavfsizligi siyosatini ishlab chiqish va uni amalga oshirilishini nazorat qilish
Texnik vositaga noto'g'ri xizmat ko'rsatish					
Texnik vositalarning ekspluatatsiyasi bilan bog'liq bo'lgan xatoliklar	Quyida	Quyida	Quyida	dolzarb emas	Texnik qurilmalar ekspluatatsiyasini o'z vaqtida va malakali mutaxassislar yordamida amalga oshirish
Boshqa usullarni qo'llash orqali					
Zarar keltiruvchi dasturlarni joriy qilish (viruslar)	Quyida	o'rta	o'rta	dolzarb	Antivirus dasturiy ta'minotini o'rnatish

1	2	3	4	5	6
Texnik vositaning dasturiy ta'minotidagi xatolar	Quy	Quy	Quy	dolzarb emas	Litsenziyaga ega OT lardan foydalanish
Tarmoq trafiklarini tahlil qilish	Quy	o'rtacha	Quy	dolzarb emas	Shifrlashni amalga oshirish Aloqa kanalining fizik himoyasini tashkillashtirish
Tarmoq orqali parollarni ochish	Quy	o'rta	o'rta	dolzarb	Tarmoqlararo ekran dasturiy ta'minotini qo'llash
Tarmoq orqali zarar keltiruvchi dasturlarni joriy qilish	Quy	o'rta	o'rta	dolzarb	Antivirus dasturiy ta'minotini o'rnatish
Masofadan ilovalarni ishga tushirish	quyi	o'rta	Quy	dolzarb emas	Tarmoqlararo ekran dasturiy ta'minotini qo'llash Antivirus dasturiy ta'minotini o'rnatish

Mazkur jadvalda tashkilotning tashqi axborot almashinish tarmog'ida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan axborot xavfsizligi tahdidlari tizimli ravishda tahlil qilingan. Tahdidlar ma'lumotlar xavfsizligiga ta'sir ko'rsatish darajasi, ularning amalga oshirilish ehtimolligi (X), amalga oshirilish koeffitsienti (Y), xavflilik darajasi hamda dolzarbligi asosida baholangan.

Tahlil natijalariga ko'ra, simli va optik-tolali aloqa liniyalari orqali ma'lumotlarni noqonuniy monitoring qilish ehtimoli past bo'lib, ushbu tahdidlar hozirgi sharoitda dolzarb emas deb baholangan. Biroq, axborotni shifrlash va aloqa kanallarining fizik himoyasini tashkil etish kabi chora-tadbirlar profilaktik himoya sifatida tavsiya etilgan.

Shuningdek, himoyalangan axborotga ruxsati mavjud shaxslar tomonidan ma'lumotlarning tarqatilishi, nusxalanishi yoki tashuvchi vositalarning yo'qotilishi bilan bog'liq tahdidlar ham past xavflilik darajasiga ega ekanligi aniqlangan. Ushbu tahdidlarni kamaytirish uchun tashkiliy nazorat, axborot tashuvchilarni ro'yxatga olish va kirish-chiqishni nazorat qilish mexanizmlarini joriy etish zarur.

Boshqa tomondan, zarar keltiruvchi dasturlarni tarmoq orqali joriy qilish va parollarni tarmoq orqali ochish kabi tahdidlar nisbatan dolzarb bo'lib, ularning xavflilik darajasi o'rtacha deb baholangan. Bu holat axborot xavfsizligini ta'minlashda antivirus dasturlari, tarmoqlararo ekranlar va shifrlash texnologiyalarining muhimligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, jadval tashkilotlarda axborot xavfsizligini ta'minlashda texnik, dasturiy va tashkiliy himoya choralarini kompleks tarzda qo'llash zarurligini asoslab beradi.

Xulosa

Ushbu ish natijalari tashkilotlarda axborot xavfsizligini ta'minlash va tahdidlarni baholash jarayonini samarali tashkil etish uchun logik model asosidagi ma'lumotlar bazasining muhimligini ko'rsatadi. Tadqiqot davomida tashqi axborot almashinish tarmog'idagi tahdidlar tizimli ravishda tahlil qilindi, ularning ehtimolligi, xavflilik darajasi va dolzarbligi baholandi hamda har bir tahdidni bartaraf etish chora-tadbirlari aniqlab berildi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, simli va optik-tolali aloqa liniyalarini monitoring qilish kabi tahdidlar hozirgi sharoitda past xavflilikka ega bo'lsa-da, profilaktik himoya choralarini joriy etish tavsiya etiladi. Shu bilan birga, zarar keltiruvchi dasturlarni joriy qilish, tarmoq orqali

parollarni ochish kabi tahdidlar nisbatan dolzarb bo'lib, ularni oldini olish uchun antivirus dasturlari, tarmoqlararo ekranlar va shifrlash texnologiyalari muhim rol o'ynaydi.

Mazkur model tashkilotlarda axborot xavfsizligini boshqarish tizimini strukturaviy va kompleks tarzda qurish imkonini beradi. Xulosa qilib aytganda, axborot xavfsizligini ta'minlashda texnik, dasturiy va tashkiliy chora-tadbirlarning birgalikda qo'llanilishi muhim ekanligi tasdiqlandi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. I.U. XOLIMTAYEVA., B.M. SHAMSHIYEVA., Tashkilotlardagi axborot tizimiga nisbatan tahdidlar bo'yicha risk darajasini aniqlash algoritmi., Kriptografiya va kiberxavfsizlikning tanlangan yo'nalishlari, ilmiy-amaliy konferensiya. 27-noyabr 2024-yil. -B. 120-127.
2. И.У. Холинтаева, Б.Ш. Шамшиева. Хавфсизлик аудитини ўтказишдаги дастурий воситалар таҳлили. Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасидаги ахборот хавфсизлиги ва киберхавфсизлик муаммолари. Республика илмий-амалий анжумани. Тошкент, 15-16-декабр, 2023-йил.
3. Иргашева Д.Я., Холинтаева И.У., Корхоналарда ахборот хавфсизлиги riskларини баҳолаш. Iqtisodiyot tarmoqlarining innovatsion rivojlanishida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ahamiyati. Respublika ilmiy-texnik anjumani Toshkent, 10-11-mart, 2022 – yil.
4. I. Kholimtaeva and B. Shamshieva, "Analysis on Risk Management Methods and Tools," *2024 5th International Conference on Image Processing and Capsule Networks (ICIPCN)*, Dhulikhel, Nepal, 2024, pp. 276-279, doi: 10.1109/ICIPCN63822.2024.00052.
5. Kholimtayeva, I., Barno, B., & Muminova, S. (2025). Algorithm for Conducting Information Security Audit in Organizations based on a Multilevel Model based on Graph Theory.
6. Kholimtayeva, I., Barno, B., & Muminova, S. (2025). Algorithm for Conducting Information Security Audit in Organizations based on a Multilevel Model based on Graph Theory.